

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INTELEKTUAL FAOLIYATGA TAYYORLASHNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Maxamatova Feruza Safaraliyevna

Qodiriy nomidagi JDPU Pedagogika ta'limi nazariyasi

kafedrası 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918444>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni intellektual faoliyatga tayyorlashning konseptual asoslari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga keng joriy etilishi bilan, bo'lajak pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va ularni zamonaviy ta'lim jarayonlariga tayyorlash masalasi dolzarblashmoqda. Ushbu ishda, bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va o'qitish jarayonida innovatsion yondoshuvlarni qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan konseptual yondoshuvlar muhokama qilinadi.*

***Kalit so'z:** intellektual faoliyat, raqamli ta'lim, aqliy salohiyat, intellektual faoliyatga tayyorlash, intellektual faoliyatga tayyorlash yo'llari.*

***Аннотация.** В статье анализируются концептуальные основы подготовки будущих педагогов к интеллектуальной деятельности в цифровой образовательной среде. В условиях повсеместного внедрения цифровых технологий в систему образования все более актуальным становится вопрос формирования цифровых компетенций будущих педагогов и их подготовки к современным образовательным процессам. В работе рассматриваются концептуальные подходы, направленные на развитие у будущих учителей навыков творческого и критического мышления, решения проблем, а также применения инновационных подходов в процессе обучения.*

***Ключевые слова:** интеллектуальная деятельность, цифровое образование, умственная работоспособность, подготовка к интеллектуальной деятельности, способы подготовки к интеллектуальной деятельности.*

***Abstract.** This article analyzes the conceptual foundations of preparing future teachers for intellectual activity in a digital educational environment. With the widespread introduction of digital technologies into the education system, the issue of developing digital competencies of future teachers and preparing them for modern educational processes is becoming more relevant. This work discusses conceptual approaches aimed at developing future teachers' skills in creative and critical thinking, problem solving, and the use of innovative approaches in the teaching process.*

***Key words:** intellectual activity, digital education, mental capacity, preparation for intellectual activity, ways of preparing for intellectual activity.*

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish o'qituvchilarni tayyorlash jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Raqamli ta'lim muhitining rivojlanishi o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini yangilash, ularni zamonaviy pedagogik metodlar bilan tanishtirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan, o'qituvchilarni intellektual faoliyatga

tayyorlashda raqamli texnologiyalarni to'g'ri va samarali qo'llash muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhitining bo'ladagi o'qituvchilarni intellektual faoliyatga tayyorlashdagi o'rni va uni takomillashtirish yo'llari tahlil qilinadi.

Jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida ta'lim tizimini intellektuallashtirish davr talabi hisoblangan. Zamonaviy ta'lim –tarbiya jarayoni o'qituvchilardan intellektual bilim, salohiyat va uni o'quvchilarga yetkazib tushuntirish yo'llarini ham mukammal bilishni talab qilmoqda. Ammo eski uslub va vositalar yordamida buni amalga oshirishning imkoni yo'q.

Respublikamiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, «Bugungi kunda mamlakati mizni yangilash va modernizatsiya qilish, uni innovatsion asosda rivojlantirish, o'z oldimizga qo'ygan ko'p qirrali va murakkab vazifalarni amalga oshirish maqsadida biz zamonaviy va kreativ fikrlaydigan, har qanday vaziyatda ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan, g'ayrat-shijoatli, intellektual salohiyati yuksak, vatanparvar yosh kadrlarga davlat va jamiyat boshqaruvida muhim vazifalarni ishonib topshirmoqdamiz»[1].

Globalashuv va iqtisodiy rivojlanishning bir maromda kechmayotganligi sharoitida nafaqat alohida inson, balki butun jamiyatning intellektual salohiyati ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu holat fantalab mahsulotlar hajmining oshib borishida, tovarlar va xizmatlar qiymati tarkibida bilimlar kapitallashuvining o'sishida namoyon bo'ladi. Bugungi zamon talabi bo'lajak o'qituvchilardan zamon bilan hamnafas qadam bosishni va har doim ilmiy salohiyatini, ijodkorlikni, o'z ustida tinmay mehnat qilishni talab qilmoqda. Shu sababli ham hozirda ta'lim-tarbiya jarayonini intellektuallashtirish zamonaviy pedagogikada dolzarb muammolardan biridir.

Raqamli ta'lim muhiti o'ziga xos pedagogik yondoshuvlarni talab qiladi, shuningdek, o'qituvchilarni nafaqat an'anaviy bilimlar bilan, balki zamonaviy texnologik vositalarni qo'llash va intellektual faoliyatni boshqarish bo'yicha chuqur bilim va ko'nikmalar bilan ham ta'minlashi zarur. Ushbu raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim platformalari va onlayn resurslar o'rni va ahamiyati juda katta.

Ta'lim sohasida yurtimizda keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi O'RQ-576-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni, "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909 qarori, "Oliy ma'lumotli mutaxasssilar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalarini va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3151 qarori, "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" va "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" kabilar yurtimizda ta'lim sohasiga berilayotgan yuksak e'tibordan dalolat beradi.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim-tarbiya faoliyatiga tayyorlash murakkab jarayon bo'lib, uni oqilona amalga oshirish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy yetukligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bilamizki, ma'lum mutaxassislik bo'yicha kadrlar tayyorlash ta'lim standartlari, me'yoriy hujjatlar, o'quv-metodik adabiyotlar tizimi asosida amalga oshiriladi.

Raqamli ta'lim muhiti – bu o'quvchilarga va o'qituvchilarga turli raqamli texnologiyalarni qo'llash, ma'lumotlar almashish, o'quv jarayonini avtomatlashtirish va interaktiv o'quv metodlarini taqdim etuvchi kompleks tizimdir. Bu muhitda o'qituvchilar nafaqat ta'lim berish, balki o'z o'qituvchilik ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirib borishlari

kerak. Raqamli ta'lim vositalari, shu jumladan, onlayn kurslar, virtual sinflar, interaktiv platformalar o'qituvchilarga o'z bilimlarini takomillashtirish imkoniyatini beradi.

Ta'lim tizimida o'qitishning intellektual tizimi sun'iy intellekt metodlari va vositalarining avtomatlashtirilgan o'qitish sohasida qo'llanishining amaliy natijasi bo'lib, ta'lim tizimlarining yangi avlodi hisoblanadi. Ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning bilim ko'nikma va malakalarini shakllantirishning yuqori ko'rsatkichlariga erishish uchun, ixtisoslik fanlari o'qituvchisi uch asosiy tipdagi bilimlardan foydalanadi: o'qitilayotgan ixtisoslik fani bo'yicha bilimlar, o'qitish metodlari to'g'risidagi bilimlar va ta'lim oluvchi haqidagi bilimlar. O'qitishning an'anaviy avtomatlashtirilgan tizimlarida bu bilimlarning ko'pgina qismlari tanlangan o'qitish metodikasiga mos ravishda o'quv fanining alohida bo'limlariga qat'iy ravishda kiritilgan.

Intellektual salohiyat tushunchasi inson faoliyatiga tegishli bo'lib, uning tashuvchisi bo'lib sub'ekt hisoblanadi. Salohiyat sub'ekt holatini ma'lum turdagi va sifatdagi faoliyatni amalga oshirish imkoniyati nuqtai nazardan tavsiflaydi. Bunday imkoniyatlar jamiyat tomonidan uning tarixiy rivojlanish davomida yaratilib, turli omillar birligi va o'zaro aloqadorligining majmui bilan belgilanadi. Inson faoliyati salohiyatni ishga solish jarayonidir. Inson qachonki zaruriy bilim va malakaga, ya'ni unga o'z ishini sifatli bajarish imkonini beruvchi salohiyatga ega bo'lsa, shundagina u mutaxassis va o'z kasbining ustasi bo'lib hisoblanadi. Bu o'ta muhim holat. Chunki intellektual salohiyat doim sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jarayonlarni kutishi bilan bog'liq. Eng oddiy holatda, agar odam unga bo'lgan ishonchni oqlamasa, bu shuni anglatadiki, yoki unga halaqit berishgan, yoki uning salohiyati noto'g'ri baholangan.

Ta'kidlash lozimki, intellektual salohiyat o'ta mazmunli va yetarlicha murakkab tushunchadir. Oldinlari undan ijtimoiy bilim kategoriyasi sifatida emas, balki ko'p hollarda boshqa ma'noda, ya'ni metafora sifatida foydalanishgan. Hozirda vaziyat o'zgardi. Postindustrial dunyoda aynan integrativ butunlik sifatida tan olina yotgan yuqori intellektual salohiyatga ega bo'lgan mamlakatlar yetakchilik qilmoqda. Hozirgi zamondagi jamiyat hayotida intellektual salohiyatga aloqador bo'lgan fan, ta'lim, yangi axborot texnologiyalarining roli oshib bormoqda. Iqtisodiyotlari bilimga asoslangan (intellektual iqtisodiyot) rivojlangan mamlakatlarning industrialdan yangi industrial, axborotlashgan jamiyatga o'tishlari, birinchi qatorga inson faoliyatining intellektual jihatlarini olib chiqmoqda.[2]

Bunda bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida intellektual faoliyatga tayyorlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Intellektual salohiyatga ega bo'lgan bo'lajak o'qituvchilar "Intellektuallashtirilgan asr"ning faol ishtirokchisi bo'la oladi, ma'naviy jihatdan yetuk bo'ladi, inovatsion jihatdan rivojlangan bo'ladi va bunday o'qituvchilar ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantira oladi. Shuning uchun bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida intellektual faoliyatga tayyorlash hozirgi ta'lim sohasidagi va bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash sohasidagi eng asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

Endi "intellektual faoliyat" tushunchasini ochishga harakat qilaylik. Ko'pgina mualliflar odatda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va intellektual deb ataladigan uchta faoliyat turini ajratib ko'rsatishadi. Ularning orasidagi farqlarni tahlil qilib, ular intellektual faoliyat o'ziga xos xususiyatlarga ega (ma'lumot bilan ishlashga e'tibor berish, insonning intellektual qobiliyatlaridan foydalanish, malakalar) va quyidagi ta'riflarga javob berishini ta'kidlaydilar: intellektual faoliyat - bu iqtisodiy faoliyatning har qanday sohasida, shaxsning intellektual qobiliyatlari yordamida amalga oshiriladigan va axborot bilan ishlashga qaratilgan mehnat faoliyati turi.

Intellektuallashtirilgan o'qitish tizimlari va vositalari negizida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash borasida bir qator olimlar tadqiqot ishlari olib borgan. Jumladan, B.S.Axmadaliev, U.Sh.Begimqulov, O.J.Bobomurodov, I.Boynazarov, M.M.Vaxobov, A.V.Volosova, Z.Jamoliddinov, V.I.Zagvyazinskiy, A.N.Mexaylov, N.A.Muslimov, A.T.Nurmanov, Q.T.Olimov, Z.T.Raximov, N.I.Tayloqov, Sh.R.Turdiyev, X.A.To'raqulov, O.X.To'raqulov, U.X.To'raqulov, D.Yunusova, J.A.Xamidov va boshqalarning tadqiqot ishlari bo'lajak mutaxassislarni intellektuallashtirilgan kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalari qaralgan va ulardan zamonaviy intellektual salohiyatli, innovatsion rivojlangan kadrlar tayyorlashda didaktik asos sifatida foydalanish mumkin [3].

Xususan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini intellektuallashtirilgan kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosi bo'yicha ham tadqiqot ishlari bilan shug'ullangan mutaxassis – olimlarimiz bor. Quyida ulardan ba'zilarining nomlarini keltiramiz: B.S.Abdullaeva, A.R.Meliboev, O'R. Nurjanova, N.X. Aripova, B.X.Raximov, N.U. Usmonov, S. Usmonov, X.A. To'raqulov, O'N. Farmonov va boshqalar ishlarida boshlang'ich ta'limga oid muammolar echimini topishga innovatsion yondashuvlar qilish masalalari qaralgan. O'rganib chiqilgan ishlarda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning u yoki bu qismini, ya'ni ayrim yo'nalishlarini intellektuallashtirishga erishilgan.

Intellekt tushunchasi ta'rif uchun bag'oyat qiyin tushunchalar sirasiga kiradi. Uzoq asrlar davomida insoniyatning eng zehni o'tkir ilm peshvolari intellektning aynan nima ekanligi haqida muttasil ilmiy-falsafiy munozaralar yuritib kelishgan. Lekin bundayin ilmiy bahslar qanchalik darajada keskin yoki murakkab bo'lmasin, ularda o'ziga xos mutlaq yakdillik bor edi: intellekt - insongagina xos bo'lgan oliy tushuncha o'laroq qaralardi. Basharti, biror adabiy yoki fantastik asarda insondan o'zga mavjudot yoki narsaning ong va tafakkur sohibi bo'lishi, qisqacha aytganda – intellektga egaligi haqida gap borsa hamki, bu o'z nomi bilan badiiy to'qima yoki, fantastik uydirmadan nariga o'tmagan[4].

Oliy ta'lim tizimida raqamli ta'lim muhitini takomillashtirishning bir qator algoritmik bosqichlarini sanab o'tsak, ular quyidagilardan iborat:

-bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga tayyorlash. Bu bo'lajak o'qituvchilarni doimiy ravishda raqamli texnologiyalar va metodikalardan foydalanishga o'rgatish uchun o'quv dasturlarini tashkil etish zarurligini ko'rsatadi;

- ta'lim tizimiga yangi pedagogik metodlar va texnologiyalarni joriy etish. Bu ta'lim muassasalarida yangi pedagogik metodlar va texnologiyalarni kengaytirish, ularni sinovdan o'tkazish va bo'lajak o'qituvchilarga bu metodlarni qanday qo'llashni ko'rsatishdir;

- texnologik infratuzilmani takomillashtirish. Bu raqamli ta'limning samaradorligini oshirish uchun o'quv muassasalarida zamonaviy texnologik infratuzilmani yaratish zarurligini talab qiladi. Bunga internet tarmoqlarini yaxshilash, zarur apparat ta'minotini ta'minlash kiradi.

Intellektual salohiyat quyidagi ikki tarkibiy qismga ega: amalga oshirilgan va amalga oshirilmagan. Amalga oshirilgan intellektual salohiyat to'g'risida gapirilganida biz hozirgi vaqtda xodimning mehnat faoliyati jarayonida foydalaniladigan imkoniyatlarining bir qismini nazarda tutamiz, masalan, uning ma'lumoti, bilimi, kasbiy malakasi va hokazo. Amalga oshirilmagan salohiyat (rivojlanish salohiyati) optimal sharoitlarni hisobga olgan holda, qator omillar ta'sirida yuzaga chiqadi. Misol uchun, intellektual salohiyatni rivojlantirish xodimni ish beruvchining bevosita manfaatdorligi yoki barqaror rivojlanayotgan iqtisodiyot tomonidan uning kasbiy-malakaviy darajasiga yangi talablarning qo'yilishi munosabati bilan o'qitish orqali amalga oshiriladi.

Yuqorida bayon qilingan fikrlarga asoslanib, bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhiti negizida intellektual faoliyatga tayyorlash quyidagi natijalarni beradi:

Birinchidan, raqamli ta'lim muhiti negizida o'qitish vositalari va tizimlari bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy faoliyatga talablariga javob beradigan, zamon bilan hamnafas yo'ra oladigan kadrlarni tayyorlashga xizmat qilishga asos bo'ladi.

Ikkinchidan, bo'lajak o'qituvchilarni intellektual faoliyatga tayyorlash uchun ishlab chiqilgan pedagogik ta'lim bosqichlaridan amaliy faoliyatda foydalanish negizida ta'limda yangicha sifat ko'rsatkichiga erishib, yuqori samaradorlikni qo'lga kiritish mumkin va ta'lim oluvchilarni zamonaviy innovatsion yondashuvlar qilishga ham tayyorlash mumkin bo'ladi.

Uchinchidan, bo'lajak o'qituvchilarni intellektual salohiyatini, ijodkorligini, bilimdonligini, turdosh fanlar yuzasidan salohiyatlilikni va inovatsion jarayonning faol a'zosi bo'lish sifatlarini shakllanishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi, 2018 yil 29 dekabr
2. Shayxova X. Intellektual salohiyat-taraqqiyot mezonlari. – T.: “O'zbekiston”, 2011 – 12 b.
3. To'raqulov X.A. O'razboyev S.E. “Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual faoliyatga tayyorlashning ilmiy-metodik ta'minoti va ta'lim mazmuniga qo'yilgan zamonaviy talablar, inovatsion yondashuvlar-ilm-fan taraqqiyoti kaliti sifatida: yechimlar va istiqbollari”. Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjumani materiallar to'plami. Jizzax, 2020. –328-333.
4. X.A. To'raqulov, O.X. To'raqulov, J.J. Hasanboyev., I.Sh. Alqarov., N.O'. Usmonov. “Ilmiy tadqiqot asoslari” Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. “Fan va texnologiya”, Toshkent. 2011.
5. Safaraliyevna, M. F. (2022). bo'lajak o'qituvchilarni intellektual faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy jihatdan zarurligi va ularni amalga oshirishning konseptual asoslari. Fan, ta'lim va amaliyotning integratsiyasi, 3(6), 168-172.
6. Maxamatova, F. (2021). Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish masalalari. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (2).